

Pesquisa sobre uso de IA generativa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa (como ChatGPT) por profissionais de TI e é parte de um trabalho da disciplina Metodologia Científica do curso de mestrado em Sistemas de Informação de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Este questionário possui número máximo de 20 perguntas e o tempo estimado para respondê-lo é de 5 a 11 minutos.

A participação é facultativa, privada e sigilosa de forma que nenhuma informação tais como nome, e-mail ou qualquer informação que possa revelar a identidade do participante será armazenada ou divulgada, assim como versa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O participante, a qualquer momento, tem o direito de se recusar a participar desse estudo e/ou retirar o consentimento caso deseje interromper sua participação na pesquisa. Em caso de desistência, o participante não sofrerá qualquer prejuízo quanto à sua relação com os pesquisadores ou à instituição a qual os pesquisadores estão vinculados.

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como é garantido o acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo.

Em caso de dúvida sobre este estudo você pode contactar os pesquisadores através dos e-mails patricia.santos@edu.unirio.br e allanchamon@edu.unirio.br.

Estando ciente das orientações e compreendendo a natureza e o objetivo do referido estudo, o participante manifesta seu livre consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a receber ou a pagar por sua participação.

Outubro de 2023.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Declaro que li, aceito os termos e aceito participar desta pesquisa *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Queremos te conhecer melhor...

Nesta e nas próximas seções queremos conhecer você ao máximo, então escreva bastante nas perguntas cujas respostas sejam em formato texto! Quanto mais informações tiver a sua resposta, mais você colabora para a precisão dos resultados da nossa pesquisa. 😊

Nesta seção, pedimos que você nos fale um pouco de você.

Lembre-se de que suas informações não serão divulgadas e suas respostas serão armazenadas de forma que você não possa ser identificado.

2. Qual a sua idade? *

3. Em que cidade/município você reside? *

4. Em qual estado você reside? *

Marcar apenas uma oval.

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins
- Resido fora do Brasil

5. Em que cidade você trabalha ? *

Marcar apenas uma oval.

- Mesma cidade em que resido (Trabalho presencial)
- Mesma cidade em que resido (Trabalho remoto)
- Outra cidade (Trabalho remoto)
- Outro país (Trabalho remoto)
- Não se aplica/ Não estou trabalhando no momento
- Outro: _____

6. Qual o seu nível de formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino médio/ técnico
- Superior Completo
- Superior Incompleto
- Pós-graduação Lato Sensu Completo
- Pós-graduação Lato Sensu Incompleto
- Mestrado Completo
- Mestrado Incompleto
- Doutorado Completo
- Doutorado Incompleto

7. Qual a sua ocupação/ perfil profissional? *

Caso não esteja trabalhando no momento, informe a função na área de TI que você desempenha com maior frequência.

Marcar apenas uma oval.

- Analista da area de banco de dados (DBA, AD...)
- Analista de requisitos
- Analista de segurança de informação
- Analista/Técnico de Suporte
- Analista de testes
- Arquiteto de software
- Desenvolvedor /Programador de software
- Estagiário ou Treinee na área de TI
- Gerente/ Coordenador de equipes de TI
- Outro: _____

8. Qual a natureza da empresa/ organização em que você trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

- Empresa/ Organização pública
- Empresa/ Organização privada
- Sou autônomo/ Consultor independente/ Freelancer
- Organização do terceiro setor (ONGs , organizações sem fins lucrativos)
- Outro: _____

9. Caso você já esteja trabalhando na área de TI, há quanto tempo você atua nesta área? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- De 1 e 3 anos
- De 3 e 5 anos
- De 5 a 10 anos
- De 10 a 25 anos
- Mais de 25 anos

Como você usa a IA generativa?

Nesta seção, queremos saber se e como você usa ferramentas como o ChatGPT, Copilot, Bard ou ferramentas de Inteligência Artificial semelhantes para realização do seus trabalhos profissionais ou acadêmicos.

O que são ferramentas de IA Generativa?

São ferramentas de Inteligência Artificial capazes de gerar informações novas e originais por aprendizado de máquina em grandes bases de dados de experiências. Estas ferramentas são capazes de manter comunicação com os usuários através de linguagem natural, como português ou inglês, e produzir conteúdos novos mediante a solicitação dos usuários. Estas solicitações podem ser feitas de diversas formas como por chat, utilizando um chatbot como o ChatGPT (OpenIA) ou Bard (Google AI), ou através de comentários inseridos no código-fonte utilizando o GitHub Copilot.

10. Quais ferramentas de IA generativa você **conhece**? *

Marque todas que se aplicam.

- ChatGPT
- Bard
- GitHub Copilot
- Bing chat
- Não conheço ferramentas de IA generativa
- Outro: _____

11. Você utiliza esta(s) ferramenta(s) ? *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Pular para a pergunta 12*

Não *Pular para a pergunta 21*

Nos conte como você utiliza as ferramenta de IA generativa... 😊

12. Quais destas ferramentas você **utiliza**? *

Marque todas que se aplicam.

ChatGPT

Bard

GitHub Copilot

Bing chat

Outro: _____

13. Como/ para qual finalidade você utiliza esta(s) ferramenta(s)? *

Exemplos de uso incluem: para auxiliar a realização do seu trabalho (programação, testes, elaboração de planos de projeto etc), desenvolvimento dos seus trabalhos/ pesquisas acadêmicas, uso pessoal.

14. Com que frequência você usa esta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sempre/ todos os dias
- Eventualmente, quando preciso encontrar soluções que não consigo por outros meios
- Raramente
- Não utilizo
- Outro: _____

15. Quais problemas você encontrou ao utilizar esta(s) ferramenta(s)? *

Marque todas que se aplicam.

- Não encontrei problemas
- Resultados incorretos
- "Alucinações" (a ferramenta inventou informações novas para tentar me responder)
- A ferramenta não sabia responder às minhas requisições
- A interface para interação com a ferramenta é ruim
- Tive que fazer muitas perguntas/ alterar minhas perguntas para obter o resultado esperado
- Não consegui ter acesso completo à ferramenta
- Não é permitido usar a ferramenta no meu trabalho
- Outro: _____

16. Seus colegas de trabalho também conhecem e utilizam esta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei informar

17. A empresa onde você atua conhece/ estimula o uso desta(s) ferramenta(s) de IA generativa? *

Caso seja autônomo, responda sobre a empresa para a qual você presta serviços.

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Não sei informar

18. Você recomendaria o uso desta(s) ferramenta(s)? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Talvez

19. Por qual(is) motivo(s) você não recomendaria o uso desta(s) ferramenta(s)?

20. Quais outras ferramentas você utiliza para realizar pesquisas ou encontrar soluções?

Marque todas que se aplicam.

- Busca no Google (ou ferramentas de busca semelhantes, por exemplo Bing)
- Stackoverflow
- Reddit
- Outro: _____

Nos conte por que você não utiliza as ferramenta de IA generativa... 😊

21. Por que você não utiliza este tipo de ferramenta? *

Marque todas que se aplicam.

- Não conheço
- Não sei utilizar
- Não confio nestas ferramentas
- Acho que as ferramentas podem atrapalhar a execução do meu trabalho
- Não gosto da interface das ferramentas
- Tenho dificuldade para utilizar as ferramentas
- Sinto que não preciso utilizá-las já que posso encontrar soluções em outras ferramentas
- Não é permitido usar estas ferramentas no meu trabalho
- Não tenho interesse em usar estas ferramentas
- Penso que as ferramentas podem deixar as pessoas preguiçosas
- Preciso realizar muitas revisões no código ou respostas geradas pela ferramenta
- Outro: _____

22. Quais outras ferramentas você utiliza para realizar pesquisas ou encontrar soluções? *

Marque todas que se aplicam.

- Busca no Google (ou ferramentas de busca semelhantes, por exemplo Bing)
- Stackoverflow
- Reddit
- Outro: _____

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários